

ПРИМЕНА ГЕНЕТСКИХ АЛГОРИТАМА И ПРИСТУПА КЛИЗАЈУЋЕГ ХОРИЗОНТА ПЛАНИРАЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЗАЈЕДНИЧКОГ ПОРУЧИВАЊА У ВИШЕКАНАЛНОЈ ПРОДАЈИ

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS AND ROLLING HORIZON PLANNING APPROACH FOR SOLVING THE JOINT ORDERING PROBLEM IN MULTI-CHANNEL RETAIL

МИЛИЦА РАДЕВИЋ¹, ДРАЖЕН ПОПОВИЋ², ГОРДАНА РАДИВОЈЕВИЋ³

¹ Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, milica.radevic@sf.bg.ac.rs, 0000-0002-6658-4040

² Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, d.popovic@sf.bg.ac.rs, 0000-0002-8027-5017

³ Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, g.radivojevic@sf.bg.ac.rs, 0000-0001-5815-7914

Резиме: У овом раду је представљен модел генетских алгоритама (ГА) са применом приступа клизајућег хоризонта планирања за решавање проблема заједничког поручивања у оквиру вишеканалне продаје једног трговинског ланца. Овај приступ омогућава динамично доношење одлука у оквиру вишедневног планског периода кроз низ клизајућих периода (енгл. rolling horizon). У овом раду су тестирани различити утицаји параметара ГА – селекције, укрштања, мутације, величине популације и трајање извршавање рада модела. Резултати показују да дужа временска ограничења рада модела доводе до стабилније претраге и бољих решења. Најбољи резултати су постигнути при умереном нивоу укрштања (40%), већем учешћу мутације (20%), примени рулет селекције (20%), као и употреби елитизма у распону од 10-20%. Иако мања популација омогућава више генерација у датом времену, бољи резултати функције циља остварени су са већом популацијом, што указује на значај шире и дубље претраге решења унутар простора претраге.

Кључне речи: Проблем заједничког поручивања, генетски алгоритми, rolling horizon приступ, вишеканална продаја.

Abstract: This paper presents a genetic algorithm (GA) model using a rolling horizon planning approach to solve the problem of joint ordering within the multi-channel sales of a retail chain. This approach enables dynamic decision-making within a multi-day planning period through a series of rolling horizons. In this paper, different influences of GA parameters – selection, crossover, mutation, population size and model execution duration – were tested. The results show that longer time constraints on the model operation lead to more stable searches and better solutions. The best results were achieved with a moderate level of crossover (40%), a higher mutation rate (20%), the application of selection roulette (20%), and the use of elitism in the range of 10-20%. Although a smaller population allows for more generations in a given time, better objective function results are achieved with a larger population, which indicates the importance of stacking and deeper search for solutions within the search space.

Keywords: Joint replenishment problem, genetic algorithms, rolling horizon approach, multichannel sales.

1. УВОД

Савремени услови пословања на које утиче потрошачко понашање као и пораст очекивања купаца, подстиче трговачке компаније на прилагођавање новим захтевима и променама пословних стратегија у непрекидној трци са конкуренцијом. Управо, једна од нових пословних стратегија је интеграција вишеканалне продаје. Вишеканална продаја омогућава обједињено управљање залихама чиме се може побољшати способност компаније да одговори на потражњу кроз различите продајне канале. Главни логистички изазов у овом контексту јесте ефикасна интеграција онлајн и офлајн канала уз истовремено управљање ограниченим ресурсима и залихама у реалном времену (Voctor et al., 2004). Једна од

кључних стратегија за оптимизацију ланца снабдевања у вишеканалној продаји јесте проблем заједничког поручивања JRP-а (енгл. Joint Replenishment Problem). Ова стратегија омогућава заједничко поручивање робе за више артикала у циљу смањења укупних логистичких трошкова, укључујући трошкове поручивања, транспорта, складиштења као и недостатка залиха. У већини истраживачких радова на тему JRP-а, аутори су се бавили одређивањем оптималног плана поручивања робе у једном фиксном временском периоду (Noh, 2023). Међутим, логистичке задатке попут планирања и организације процеса често је потребно оптимизовати у више временских периода. Према томе, како би се превазишло то ограничење предлаже се примена приступа клизајућег хоризонта планирања RH (енгл. Rolling horizon) који омогућава ажурирање плана поручивања у складу са променама у временском периоду.

У литератури постоји велики број радова који се баве JRP проблематиком у оквиру вишеканалне продаје и у наставку је издвојено неколико радова. Јиу (2022) је развио стохастички модел за оптимизацију JRP-а у вишеканалној продаји, у којем се на почетку сваког периода доноси одлука о поруцбинама по артиклу и каналу, након чега следи одлука о алокацији количина из дистрибутивног центра. У оквиру истог проблема, али уз другачији методолошки приступ Lorenzo-Espejo et al., (2024) предлажу хибридни метахеуристички модел за решавање JRP-а, где је комбинацијом алгорита оптимизације групе честица и симулираног каљења решаван проблем за малопродајни систем у текстилној индустрији. Nedaei & Mahlooji (2014) дају допринос у решавању JRP-а користећи две хеуристике у комбинацији са RH приступом узимајући у обзир стохастичку потражњу, неостварену продају и време испоруке. Lian et al. (2010) су развили JRP модел са RH приступом, који омогућава купцима да ажурирају информације о потражњи и статусу залиха, модификују већ поручене количине робе и захтевају нове поруцбине за наредни RH период. Воцјнах et al. (2024) су представили модификован алгорита оптимизације ројем честица са RH приступом за збирно планирање производње у фармацеутској индустрији. Аутори ефикасно распоређују ресурсе кроз временске хоризонте, узимајући у обзир динамичност производње и ограничене капацитете, чиме се индиректно решава и проблем JRP. Elyasi et al. (2024) предлажу метахеуристички приступ за решавање JRP-а у сценаријима са и без ресурсних ограничења. Комбиновањем математичког програмирања и хеуристичких модела, аутори успешно решавају проблеме великих димензија, демонстрирајући применљивост приступа у сложеним логистичким системима са више нивоа одлучивања и реалним условима ланца снабдевања. Suemitsu et al. (2024) су се бавили JRP проблематиком кроз интеграцију планирања продаје, залиха и транспортних ресурса уз динамичку потражњу и временски променљиве трошкове. Аутори су развили капацитивни JRP модел који омогућава обједињено одлучивање у сложеним условима. Предложен је тростепени приступ који комбинује оптимизацију и симулацију, а резултати показују знатно брже решавање проблема у поређењу са традиционалним методама.

Циљ овог рада је развој метахеуристичког модела са применом RH приступа за решавање JRP-а у систему вишеканалне продаје трговинског ланца са циљем минимизације укупних трошкова. Укупни трошкови се састоје од трошкова поручивања, складиштења, додатног складиштења и залиха у контексту поседовања или недостатка залиха у односу на планске нивое. Рад је организован у пет поглавља. У другом поглављу је описан посматрани проблем. У трећем поглављу је приказан дијаграм тока ГА модела са RH приступом за решавање JRP-а. Четврто поглавље представља опис тестних инстанци и резултата примењеног модела. У петом поглављу су представљена закључна разматрања.

2. ОПИС ПРОБЛЕМА

У овом раду разматра се проблем заједничког поручивања робе у контексту вишеканалног малопродајног система једне трговинске компаније која поручује више артикала од једног снабдевача. Компанија реализује продају путем два дистрибутивна канала: традиционалног, односно физичких продавница (офлајн канал) и е-трговине, односно интернет продавнице (онлајн канал). Поручбине се формирају на дневном нивоу, при чему је укупна количина поручене робе ограничена капацитетом транспорта и мора одговарати капацитету једног или више потпуно попуњених возила. Поручбине по артиклу се могу вршити искључиво у целим палетама, при чему је минимална јединица поручбине једна палета. У оба канала, продаја се реализује на нивоу појединачних јединица артикала (комада). Цене артикала за е-трговину је нешто повољнија у односу на цене у физичким продавницама, чиме се подстиче дигитална продаја. Складишни капацитет компаније је ограничен, и у случају потребе додатног складиштења примењују се повећани трошкови складиштења. Трошкови складиштења се обрачунавају по основу заузетог палетног места. Транспорт робе од снабдевача до складишта компаније се обавља хомогеним возним парком.

Циљ модела је одређивање плана поручивања током дефинисаног планског периода који минимизује укупне трошкове, укључујући трошкове поручивања, транспорта, складиштења, додатног складиштења, као и поседовања или недостатка залиха у односу на планске нивое. Додатно, у циљу повећања отпорности плана на промене и његове прилагодљивости реалним условима, модел користи RH приступ. У моделу се узима у обзир и време испоруке LT (енгл. Lead time) које представља број дана од момента поручивања до пријема робе. На пример, ако је $LT=1$, поручена роба стиже наредног дана и није доступна првог дана планирања. За сваки дан у планском периоду познате су прогнозиране количине потражње по артиклима и каналима. Поред тога, за сваки артикал дефинисан је минимални ниво безбедносних залиха, ради избегавања ризика од недостатка залиха и губитка продаје.

3. ПРИСТУП КЛИЗАЈУЋИХ ПЕРИОДА И МОДЕЛ ГЕНЕТСКИХ АЛГОРИТАМА

Традиционални модели JRP-а често су засновани на детерминистичкој потражњи, што отежава планирање у реалним условима које је окарактерисано неизвесношћу. Сходно томе, примена RH приступа омогућава постепено, итеративно ажурирање плана поручивања на основу нових информација о потражњи, чиме се повећава ефикасност система (Suemitsu et al., 2023). RH приступом се након сваког периода, део претходно оптимизованог плана прихвата, а нови план се формира на основу ажурираних података. На овај начин се обезбеђује динамичко управљање залихама у условима променљиве потражње (Voujnah et al., 2024).

Са друге стране, ГА као једна од најефикаснијих и често коришћених метахеуристичких метода, показала се веома погодном за решавање комбинаторних и комплексних оптимизационих проблема као што је JRP (Noh, 2023, Wildeman et al., 1997). Примена ГА омогућава претраживање великог простора решења коришћењем операција селекције, укрштања и мутације за проналажење квалитетних решења при вишеструким ограничењима у прихватљивом временском оквиру. Ограничења могу бити капацитет складишта, искоришћеност возила, минималне количине поручивања итд.

Комбинацијом RH приступа и ГА развија се модел који користи предности оба приступа: адаптивност RH приступа у временском периоду и оптимизациону могућност ГА у проналажењу квалитетних решења у сваком периоду. Овакав приступ омогућава ефикасно решавање JRP у реалним условима вишеканалне продаје са циљем минимизације укупних трошкова ланца снабдевања. ГА који се примењује у овом моделу заснован је на већ развијеном моделу из рада (Poročić et al., 2024), где је детаљно описана структура јединке, процес иницијализације популације, операције селекције, укрштања и мутације, као и услови заустављања алгорита. У овом раду, модел је додатно унапређен применом RH приступа, при чему се оптимизација спроводи итеративно, односно клизајући по планским периодима. Кључне новине у односу на претходно развијен модел су:

- Клизајући хоризонт планирања: RH приступ подразумева да се оптимизација покреће на почетку сваког хоризонта планирања (t_{RH}), а резултати оптимизације се имплементирају делимично (само за први дан текућег хоризонта). Након тога, хоризонт се помера за један дан унапред ($t_{RH} += 1$) и процес се понавља.
- Ажурирање улазних параметара након сваког хоризонта: ажурирају се параметри стања залиха, потражње и поручивања, чиме се осигурава да свака нова оптимизација буде заснована на реалним и ажурираним подацима.
- Континуирано извршавање модела до краја планираног периода: модел наставља са радом све док се не достигне крај укупног хоризонта планирања.

4. ТЕСТНЕ ИНСТАНЦЕ И РЕЗУЛТАТИ

У циљу верификације и евалуације предложеног ГА модела за решавање JRP-а, креиран је скуп података који обухвата 10 различитих инстанци које су случајно генерисане. За све инстанце дефинисани су следећи заједнички параметри: број артикала $I = 20$, дужина планског периода $T = 5$, број клизајућих планских периода $RH = 5$, време испоруке $LT = 1$, број канала продаје $K = 2$, капацитет складишта од 70 палета и капацитет возила од 14 палета по испоруци. Планирани минимум залиха по артиклу постављен је ниво 1.5 просечне дневне потражње. Подаци за сваку инстанцу појединачно су генерисани на случајан начин и укључују: иницијално стање залиха, број јединица (комеда) по палети за сваки артикал, прогнозиране вредности дневне потражње за сваки плански период и јединичне цене по каналима продаје. На овај начин обезбеђена је хетерогеност инстанци и реални сценарији који омогућавају свеобухватну анализу понашања модела у различитим условима. Финансијски део модела обухвата више врста трошкова, укључујући: фиксни трошак транспорта (100€ по допреми), трошак поручивања (1€ по артиклу), трошак редовног складиштења (0.20€ по палети дневно), трошак чувања

ван планског складишног капацитета (0.40€ по палети дневно), трошак везаног капитала (2% дневно од вредности залиха према цени артикала у физичким продавницама), као и трошак недостатка робе (који се моделира као трострука цена артикала у физичким продавницама). На Слици 1 је приказан дијаграм тока модела са RH приступом за решавање JRP заснованог на моделу из рада (Popović et al., 2024). Циљ модела је да се за сваки плански период оптимизује план поручивања, уз ажурирање релевантних параметара као што су стање залиха, потражња и поручивање који се мењају током времена. Модел се заснива на RH приступу, при чему се на почетку сваког периода примењују процес оптимизације кроз ГА. Процес почиње иницијализацијом првог RH периода, након чега се на случајан начин генерише почетна популација потенцијалних решења (јединки). Свако јединка у популацији представља план поручивања за један плански период. Након тога следи процес селекције који комбинује елитизам (директан пренос најбољих јединки у следећу генерацију) и рулет селекцију (која бира на случајан начин преостале родитеље на основу вредности функције циља). Затим изабране јединке учествују у процесу укрштања, током којег се генеришу нове јединке комбиновањем родитеља. Поред укрштања, на нову популацију се примењује и операција мутације, која служи да уведе додатну разноликост у популацију кроз случајне измене појединих делова јединке. Након формирања нове генерације за све јединке се израчунава функција циља. Цео процес (селекција, укрштање, мутација и евалуација) се понавља итеративно све док време рада ГА модела у текућем планском периоду не достигне унапред дефинисано ограничење (макс_време). По истеку временског ограничења, као решење се имплементира најбоља јединка из последње генерације. На основу тог решења ажурирају се параметри стања залиха, потражње и поручивања, након чега модел прелази на следећи ($t_{RH} += 1$) период. Уколико крајњи хоризонт није достигнут процес се наставља, у супротном модел завршава свој рад.

Слика 1: Дијаграм тока ГА модела са RH приступом за решавање посматраног JRP-а

У оквиру експерименталне анализе, посебна пажња посвећена је подешавању и оптимизацији параметара ГА модела. Истраживани су ефекти различитих величина почетне популације, као и појединачних генетских операција у процесу еволуције у четири различита временска ограничења за извршавање ГА модела са RH приступом. Параметар $RH_време$ представља време рада ГА модела за целокупан RH период, док је максимално време рада ГА модела ($макс_време$) за један плански период 2, 4, 6 и 10 секунди. На пример, ако је $макс_време$ за један плански период 2 секунде, онда се решење једне инстанце са пет планских периода добија након $RH_време = 10$ секунди. Такође, анализирано је учешће елитне селекције (H), селекције засноване на рулет методи (P), укрштања (U) и мутације (M) у формирању нових генерација. ГА модел са RH приступом је креиран у Python 3.10 програмском језику, а инстанце су решаване на рачунару AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.60 GHz.

У Табели 1 су приказане просечне вредности функције циља (Φ) и просечан број генерација (G) у односу на време рада ГА модела, за 10 различитих инстанци које су решаване RH приступом са истом

варијантом параметара модела. Свака инстанца је решавана у 20 итерација, уз промену параметара који се односе на основне операције ГА модела. Резултати показују да се вредности функције циља побољшавају дужим временом рада модела тј. доприноси се побољшању квалитета решења. Анализом утицаја ГА оператора уочава се да су најбољи резултати модела када је мутација (M) присутна у већој мери. За сва четири тестирана времена, са параметром мутације $M = 20\%$ се постизала нижа просечна функција циља у односу на оне са $M = 10\%$. Ово указује да повећани ниво варијације, који мутација уноси у популацију, има позитиван ефекат на избегавање локалних оптимума и подстицање дубље претраге. Посебно се та разлика истиче у краћим временским оквирима ($RH_време = 10с$) где је висок ниво мутације омогућио надокнаду ограниченог броја генерација кроз већу разноликост решења. Селекција је реализована комбиновањем елитизма и рулет методе. Виши ниво елитизма ($H=20\%$) се показао корисним у кратком времену решавања, где доприноси очувању добрих решења. Са друге стране, у дужим временима решавања, нижи проценат елитизма ($H=10\%$) у комбинацији са већом мутацијом резултирао је квалитетнија решења. Тестирани параметри укрштања показују да се најнижа вредност функције циља постиже у случају када је ($V=40\%$). Умерено укрштање омогућава очување стабилних делова јединке, док мутација обезбеђује довољно диверзификације.

Анализа коефицијента варијације, који представља однос стандардне девијације и просечне вредности функције циља, указује на смањење варијабилности добијених решења са продужавањем времена рада ГА модела са RH приступом. Просечне вредности коефицијента варијације износиле су око 6,64% за време рада од 10с, 6,05% за 20с, 6,25% за 30с и 5,76% за 50с. Иако је код времена од 30с забележен блажи пораст у односу на 20с, резултат за 50с рада модела показује најнижи ниво варијације, што потврђује општи тренд побољшања стабилности модела са дужим временом рада. Поред смањења просечне варијације, уочен је и пад стандардне девијације, што додатно потврђује стабилност решења при дужем раду модела. Ови резултати потврђују да дуже време рада модела доприноси не само бољем просеку функције циља, већ и стабилнијим и поузданијим резултатима. Што се тиче величине популације, модели са ($P=50$) у просеку генеришу знатно више генерација у истом временом оквиру у односу на ($P=100$). Ипак, бољи резултати функције циља постигнути су управо са већом популацијом, што указује да квалитет претраге на зависи искључиво од броја генерација, већ и од ширине простора који се истовремено претражује. На пример, при $RH_време=30с$ са параметром величине популације $P=100$ у просеку се остварује функција циља од 720€ са око 150 генерација, док $P=50$ и већи број генерација (300-400) у истом времену не постиже бољи резултат.

Табела 1: Просечне вредности функције циља и броја генерација по времену рада модела за 10 инстанци и различите варијанте параметра модела

P	M	R	U	H	$RH_време = 10с$		$RH_време = 20с$		$RH_време = 30с$		$RH_време = 50с$	
					$\Phi [€]$	Γ						
50	10%	10%	60%	20%	752.1	117.7	735.2	234.6	730.9	355.6	725.9	577.7
			70%	10%	763.7	104.7	749.0	210.2	737.0	319.2	728.8	520.8
		20%	50%	20%	750.3	134.5	742.0	265.6	724.1	408.0	718.9	658.3
			60%	10%	762.6	119.4	737.2	238.1	737.5	362.9	725.6	588.7
	20%	10%	50%	20%	746.2	119.9	733.7	238.7	724.5	362.6	722.1	593.1
			60%	10%	754.2	105.1	735.5	213.8	724.2	327.8	724.6	534.1
		20%	40%	20%	747.5	137.5	733.4	273.8	726.4	416.8	714.5	694.6
			50%	10%	741.8	120.9	737.8	241.3	732.8	367.7	719.2	610.6
100	10%	10%	60%	20%	747.4	49.6	729.8	98.8	728.4	146.3	718.9	250.5
			70%	10%	763.9	45.5	741.2	90.1	731.4	132.5	720.8	228.4
		20%	50%	20%	752.8	57.1	735.6	113.0	728.2	169.5	718.6	285.6
			60%	10%	764.8	50.0	743.0	99.3	736.0	150.2	721.3	255.0
	20%	10%	50%	20%	744.2	51.9	730.7	103.3	720.1	154.8	713.7	260.5
			60%	10%	754.3	46.6	736.4	92.4	729.0	139.2	714.5	236.6
		20%	40%	20%	740.6	60.7	725.9	120.9	719.6	179.7	715.8	297.6
			50%	10%	758.5	52.4	738.8	104.8	723.7	158.6	718.0	263.0

5. ЗАКЉУЧАК

У овом раду модификован је постојећи модел ГА (Popović, et al., 2024), тако што је интегрисан RH приступ ради ефикаснијег решавања JRP-a у условима временски променљиве потражње и вишеканалне продаје. RH приступ омогућио је поступно ажурирање плана поручивања у условима временски променљиве потражње, док је ГА коришћен за оптимизацију плана поручивања у сваком планском периоду. Резултати показују стабилну конвергенцију ка квалитетним решењима у

прихватљивом временском оквиру. Посебно је уочено да структура генетских оператора има значајан утицај на квалитет решења. Умерено укрштање и већи удео мутације показали су најбоље резултате у различитим временским ограничењима, при чему је веће време извршавања модела довело до боље стабилности и нижих вредности функције циља. Коефицијент варијације потврђује да дуже време рада модела и већа популација не само да побољшавају просечне резултате, већ и смањују варијабилност решења. Ипак, потребно је истаћи да модел захтева додатни развој у сегменту оператора укрштања и мутације, ради постизања веће стабилности коефицијента варијације. Такође, један од могућих узрока флукуације коефицијента варијације са порастом времена (нпр. за случај времена рада модела од $RH_време=30с$) може бити и релативно мали број итерација решавања инстанце, што можда није довољно за поузданију статистичку анализу. У том смислу, у наредним фазама истраживања биће спроведена и детаљнија анализа утицаја броја итерација на стабилност и конзистентност резултата модела. Поред тога, будуће истраживање биће усмерено на проширење модела у правцу решавања сложених сценарија, који обухватају већи број артикала, дужи плански период и разноврсније услове потражње. Посебан фокус биће на развоју адаптивних и само-подешавајућих параметара оператора ГА, који би омогућили динамичко прилагођавање параметара укрштања, мутације и селекције у зависности од фазе еволуционог процеса. На тај, начин модел би постигао боље балансирање између коришћења добрих решења и испитивања нових, потенцијално бољих решења, што би додатно допринело стабилности и ефикасности решења у различитим условима и временским ограничењима.

ЛИТЕРАТУРА

- Boctor, F. F., Laporte, G., & Renaud, J. (2004). Models and algorithms for the dynamic-demand joint replenishment problem. *International Journal of Production Research*, 42(13), 2667–2678. <https://doi.org/10.1080/00207540410001671660>
- Boujnah, I., Tlili, M., & Korbaa, O. (2024). A modified particle swarm optimization algorithm in a rolling horizon framework for the aggregate production planning problem: Pharmaceutical industry case. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05787-4>
- Elyasi, M., Ekici, A., Altan, B. Özener, Ö.O. (2024). A matheuristic for the joint replenishment problem with and without resource constraints. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-024-06230-y>
- Jiu, S. (2022). Robust omnichannel retail operations with the implementation of ship-from-store. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 157, 102550. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102550>
- Lian, Z., Liu, L., & Zhu, S. X. (2010). Rolling-horizon replenishment: Policies and performance analysis. *Naval Research Logistics*, 57(6), 489–502. <https://doi.org/10.1002/nav.20416>
- Lorenzo-Espejo, A., Muñuzuri, J., Guadix, J., & Escudero-Santana, A. (2022). A hybrid metaheuristic for the omnichannel multiproduct inventory replenishment problem. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 17(2), 476–492. <https://doi.org/10.3390/jtaer17020025>
- Nedaei, H., & Mahlooji, H. (2014). Joint multi-objective master production scheduling and rolling horizon policy analysis in make-to-order supply chains. *International Journal of Production Research*, 52(9), 2767–2787. <https://doi.org/10.1080/00207543.2014.884732>
- Noh, S. (2023). A hybrid metaheuristic approach for solving stochastic joint replenishment problems under service level constraints. *Applied Soft Computing*, 139, 110219. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110219>
- Popović, D., Radević, M., & Radivojević, G. (2024). Rešavanje problema zajedničkog poručivanja u višekanalnoj prodaji primenom genetskih algoritama. In I. Džolev, N. Medić, & V. Mučenski (Eds.), *Zbornik radova 51. Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2024* (pp. 204–209). Tara. ISBN 978-86-6022-703-6.
- Suemitsu, I., Miyashita, N., Hosoda, J., Shimazu, Y., Nishikawa, T., & Izui, K. (2023). Integration of sales, inventory, and transportation resource planning by dynamic-demand joint replenishment problem with time-varying costs. *Computers & Industrial Engineering*, 180, 109351. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109351>
- Wildeman, R. E., Dekker, R., & Van der Vlist, P. (1997). A metaheuristic for joint replenishment problems. *International Journal of Production Economics*, 46–47, 339–354. [https://doi.org/10.1016/S0925-5273\(96\)01407-4](https://doi.org/10.1016/S0925-5273(96)01407-4)